

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Шуджан Р.Я. Особенности конструктивных решений сверхпроводящих силовых трансформаторов // Тезисы XL научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 24-25 января 2007 г., часть 1. - Харьков: УИПА, 2007. - С. 54]

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Шевченко В.В., к.т.н., доц., Шуджан Р.Я, магистр

Со времени открытия высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП-в) исследователи стали заниматься разработкой сверхпроводящих (СП-щих) силовых трансформаторов. К преимуществам СП-щих силовых трансформаторов над обычными маслонеполненными относится уменьшение их размера и массы, отсутствие омических потерь, исключение из системы охлаждения трансформаторного масла. Это определяет значительное снижение расходов на изготовление, ремонт, обслуживание СП-щих силовых трансформаторов. Однако работы надо вести комплексно: исследования ведутся по установлению возможности создания СП-щего оборудования всех видов и назначений, т.к. комплексные поставки оборудования позволяют повысить надежность СП-щих системы, упростить систему охлаждения, даст больший практический результат. Термодинамическое равновесие в СП-ке достигается, когда значение магнитной индукции равномерно по всему объему - это условие, которое не возможно обеспечить, когда по СП-ку протекает ток. При этом возникают значительные потери энергии, что нежелательно в электроэнергетических устройствах не только СП-го, но и «теплого» исполнения.

В СП-щем силовом трансформаторе ВТСП-щая первичная и вторичная катушки погружены в охлаждающее вещество, как правило - жидкий азот, которым выполняет функции и диэлектрического изолятора. Сердечники выполняют из эпоксидного материала или пластмассы. Если электрическое напряжение, вызываемое электрическим полем СП-ка, превышает электрическую прочность диэлектрика, то возникнут разряды, особенно, если в жидком азоте образуются пузырьки. Частичные разряды могут также возникнуть и в сердечнике, на котором крепятся ВТСП-обмотки, т.к. при значительном понижении температуры материалы дают усадку. В зависимости от их состава, материалы будут давать усадку с различными скоростями, увеличивая вероятность образования полостей между материалами, например, между проводниками и эпоксидным материалом. Чтобы предотвратить появление разрядов, проводники и эпоксидный материал должны иметь идентичные коэффициенты теплового расширения, а это возможно только в случае, если материалы, о которых идет речь, имеют одинаковые коэффициенты теплового расширения, чтобы не возникали дефекты, вызываемые разными расширениями, когда слои подвергаются нагреву или охлаждению. В любом исполнении электроизолирующее средство содержит: 1) внутренний слой полупроводникового материала, находящийся в электрическом контакте с электропроводящим материалом; 2) наружный слой полупроводникового материала под регулируемым электрическим потенциалом вдоль его длины; 3) промежуточный слой электроизолирующего материала между внутренним и наружными слоями.

При использовании для таких слоев только тех материалов, которые можно изготавливать с минимальными, если они вообще есть, дефектами, и имеющих аналогичные тепловые свойства, уменьшают тепловые и электрические нагрузки внутри изоляции.

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ПРОГРАМА

XXXX

**науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії**

24 - 25 січня 2007 р.

**Харків
2007**

Склад організаційного комітету

Голова:

Коваленко О.Е. – д.пед.н., проф., ректор

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., радник ректора.

Лазарев М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи.

Відповідальний секретар:

Федюшин О.І. – асистент каф. АРЕ.

Члени оргкомітету:

Лобунець В.І. – к.ек.н., проф. каф. ЕПШМ

Шевченко В.В. – к.т.н. доц. декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – к.т.н., проф., декан технологічного факультету

Кучеренко С.М. – к.псих.н., доц., декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – к.т.н. доц. декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – к.т.н., доц., декан механіко-технологічного факультету

Васильєва І.Г. – к.філос.н., доц., в.о. декана соціально-економічного
факультету

Коломієць В.В. – к.т.н., доц., декан електротехнологічного факультету

Посторонко А.І. – к.т.н., доц., заст. декана електротехнологічного
факультету

Романенко В.П. – к.т.н., проф., декан гірничного факультету

Драгун С.В. – к.т.н., доц., начальник НДЧ

Ашеко Т.Л. – редактор І кат. відділу мнотехнічної техніки

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- 24 січня 2007 р., середа
 - 9.30 – 10.00 Ресстрація учасників конференції
 - 10.00 – 10.15 Відкриття конференції
 - 10.15 – 12.00 Пленарне засідання
 - 12.00 – 13.00 Перерва
 - 13.00 – 17.00 Робота по секціях
 - 25 січня 2007 р., четвер
 - 9.00 – 13.00 Робота по секціях
 - 13.00 – 14.00 Перерва
 - 14.00 – 15.00 Заключне засідання, закриття конференції
- Місце проведення пленарного та заключного засідань –
220 ауд. 2 корпусу

26. Шищенко Н.А.
ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
МЕТОДИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УМЕНИЙ
27. Штефан Л.В.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ

Секція ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Головуючий: Артюх С.Ф. – д.т.н., проф.

Секретар – Сапига М.М.

10.00 – 13.00

25 січня, 12.00-15.00

Ауд. 110, корп. 1

1. Артюх С.Ф.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
2. Боровік Ю.С.
РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ
3. Егоров А.Б.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4. Красовская Э.Т.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ
5. Кондратюк О.Ю.
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
6. Красноперов В.Ф., Сапига Н.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
7. Мезеря А.Ю., Ириков Д.В.
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
8. Пантелеева И.В., Беликова С.О.
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЧАСТОТЫ С
ВРЕМЯЗАДАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ
9. Сапига Н.Н., Красноперов В.Ф.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
УНИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ АСУ ТП РЕАКТОРНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ АЭС
10. Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В УКРАИНЕ

11. Шевченко В.В., Шуджан Р.Я.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

12. Ясинський Ю.О.
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ІЗОЛЯЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРІВ
13. Ясинський Ю.О.
ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ
14. Ясинський Ю.О.
АНАЛІЗ ДІЇ ІМПУЛЬСНИХ НАПРУГ НА ОБМОТКИ
ТРАНСФОРМАТОРІВ
15. Ясинський Ю.О.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ
СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
16. Ясинський Ю.О.
РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ

Секція ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

Головуючий: Шелепов І.Г. – к.т.н., проф.

Секретар – Гулей О.Б.

24 січня, 13.00-17.00

Ауд. 221, корп. 1

1. Бикова Т. І., Зайцева О. Н.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ТЭС
2. Гулей О. Б.
ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ИСПЫТАНИЯХ
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
3. Загребельна Л. І., Канюк Г. І.
ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
4. Казак І. О.
О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
УКРАИНЫ
5. Канюк Г. І.
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕЦЕЗИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНО-
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЛЕДЯЩИЕ СИСТЕМЫ. ПРИКЛАДНАЯ
ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
6. Кононок О. В., Порошін Д. Л.
ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XL
науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Енергетичний факультет

Харків
2007

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XL
науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Секції:

Педагогіки та проблем інженерно-педагогічної освіти
Електроенергетики
Теплоенергетичних установок
Прикладної математики
Іноземних мов

24 - 25 січня 2007 р.

Харків
2007

Склад організаційного комітету

Голова:

Коваленко О.Е. – д.пед.н., проф., ректор

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., радник ректора.

Лазарєв М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи.

Відповідальний секретар:

Федюшин О.І. – асистент каф. АРЕ.

Члени оргкомітету:

Лобунець В.І. – к.ек.н., проф. каф. ЕППМ

Шевченко В.В. – к.т.н. доц. декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – к.т.н., проф., декан технологічного факультету

Кучеренко С.М. – к.псих.н., доц., декан машинобудівного факультету

Базаров В.І. – к.т.н. доц. декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – к.т.н., доц., декан механіко-технологічного факультету

Васильєва І.Г. – к.філос.н., доц., в.о. декана соціально-економічного
факультету

Коломієць В.В. – к.т.н., доц., декан електротехнологічного факультету

Посторонко А.І. – к.т.н., доц., заст. декана електротехнологічного
факультету

Романенко В.П. – к.т.н., проф., декан гірничного факультету

Драгун С.В. – к.т.н., доц., начальник НДЧ

ЗМІСТ

Штефан Л.В.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ.....39

Секція: Електроенергетики

Артюх С.Ф.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ.....41

Богма С.А., Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ РЕАКТОРОВ НА АЭС В
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ.....42

Боровік Ю.С.
РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ.....43

Егоров А.Б.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....44

Красовская Э.Т.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ.....45

Красноперов В.Ф., Кирисов И.Г.
АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ.....46

Кондратюк О.Ю.
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ.....47

Красноперов В.Ф., Сапига Н.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....48

Мезеря А.Ю., Ириков Д.В.
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ.....49

Пантелеева И.В., Беликова С.О.
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЧАСТОТЫ С
ВРЕМЯЗАДАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ.....50

Сапига Н.Н., Красноперов В.Ф.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
УНИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ АСУ ТП РЕАКТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
АЭС.....51

Чернюк А.М.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ЗАЕМЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЕМЛЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.....52

Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В
УКРАИНЕ.....53

Шевченко В.В., Шуджан Р.Я.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ

Шевченко В.В., Шуджан Р.Я
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Со времени открытия высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП-в) исследователи стали заниматься разработкой сверхпроводящих (СП-пих) силовых трансформаторов. К преимуществам СП-пих силовых трансформаторов над обычными маслонаполненными относится уменьшение их размера и массы, отсутствие омических потерь, исключение из системы охлаждения трансформаторного масла. Это определяет значительное снижение расходов на изготовление, ремонт, обслуживание СП-пих силовых трансформаторов. Однако работы надо вести комплексно: исследования ведутся по установлению возможности создания СП-пихо оборудования всех видов и назначений, т.к. комплексные поставки оборудования позволяют повысить надежность СП-пих системы, упростить систему охлаждения, даст больший практический результат. Термодинамическое равновесие в СП-ке достигается, когда значение магнитной индукции равномерно по всему объему - это условие, которое не возможно обеспечить, когда по СП-ку протекает ток. При этом возникают значительные потери энергии, что нежелательно в электроэнергетических устройствах не только СП-го, но и «теплого» исполнения.

В СП-щем силовом трансформаторе ВТСП-пчая первичная и вторичная катушки погружены в охлаждающее вещество, как правило - жидкий азот, которым выполняет функции и диэлектрического изолятора. Сердечники выполняют из эпоксидного материала или пластмассы. Если электрическое напряжение, вызываемое электрическим полем СП-ка, превышает электрическую прочность диэлектрика, то возникнут разряды, особенно, если в жидком азоте образуются пузырьки. Частичные разряды могут также возникнуть и в сердечнике, на котором крепятся ВТСП-обмотки, т.к. при значительном понижении температуры материалы дают усадку. В зависимости от их состава, материалы будут давать усадку с различными скоростями, увеличивая вероятность образования полостей между материалами, например, между проводниками и эпоксидным материалом. Чтобы предотвратить появление разрядов, проводники и эпоксидный материал должны иметь идентичные коэффициенты теплового расширения, а это возможно только в случае, если материалы, о которых идет речь, имеют одинаковые коэффициенты теплового расширения, чтобы не возникали дефекты, вызываемые разными расширениями, когда слои подвергаются нагреву или охлаждению. В любом исполнении электроизолирующее средство содержит: 1) внутренний слой полупроводникового материала, находящийся в электрическом контакте с электропроводящим материалом; 2) наружный слой полупроводникового материала под регулируемым электрическим потенциалом вдоль его длины; 3) промежуточный слой электроизолирующего материала между внутренним и наружными слоями.

При использовании для таких слоев только тех материалов, которые можно изготавливать с минимальными, если они вообще есть, дефектами, и имеющих аналогичные тепловые свойства, уменьшают тепловые и электрические нагрузки внутри изоляции.